

ISSN 2181-0000
Doi Journal 10.26739/2181-0000

JOURNAL OF MAMUN SCIENCE

VOLUME 2, ISSUE 1 **2024**

ISSN 2181-0000
Doi Journal 10.26739/2181-0000

«MA'MUN SCIENCE» JURNALI

2 JILD, 1 SON

ЖУРНАЛ «MAMUN SCIENCE»
TOM 2, HOMEP 1

JOURNAL OF «MAMUN SCIENCE»
VOLUME 2, ISSUE 1

TOSHKENT-2024

«MA'MUN SCIENCE» JURNALI

ЖУРНАЛ «МА'МUN SCIENCE» | JOURNAL OF «MAMUN SCIENCE»

№1 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-0000-2024-1>

Бош мухаррир: | Главный редактор:
Chief Editor:

Urazbayeva Dilbar Abdullayevna
Psixologiya fanlari doktori (DSc), professor
Ma'mun Universiteti NTM

Бош мухаррир ўринбосари: | Заместитель
главного редактора: | Deputy Chief Editor:

Xudoynazarov Egambergan Madrahimovich
Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
dotsent Ma'mun Universiteti NTM

TAHRIRIY MASLAHAT KENGASHI | EDITORIAL BOARD | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

FILOLOGIYA FANLARI (INGLIZ TILI)

Axmedov Oybek Saporboyevich

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

O'rozboyev Abdulla Durdibayevich

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
Ma'mun Universiteti NTM

Kalandarov Oybek Ruzimbayevich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Yakubov Muzaffar Kamildjanovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Galiyeva Margarita Rafaelovna

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

Nasrullayeva Nafisa Zafarovna

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
Samarqand davlat chet tillari instituti

Cho'ponov Otanazar Otojonovich

Filologiya fanlari doktori (DSc)
Urganch davlat universiteti

Yakubova Matluba Tajibayevna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Samandarova Lola Sultanovna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

FILOLOGIYA FANLARI (RUS TILI)

Cho'ponov Otanazar Otojonovich

Filologiya fanlari doktori (DSc)
Urganch davlat universiteti

Ruzmetov Surojbek Allaberganovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

FILOLOGIYA FANLARI (NEMIS)

Yakubova Matluba Tajibayevna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

FILOLOGIYA FANLARI (O'ZBEK TILI)

Matnazarov Javlanbek Kabulovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

TARIX FANLARI

Anatoliy Sagdullayevich Sagdullayev

Tarix fanlari doktori, professor; akademik

O'zbekiston Respublikasi Fanlar
akademiyasining haqiqiy a'zosi

Ashirov Adhamjon Azimbayevich

Tarix fanlari doktori, professor,
O'zbekiston Respublikasi

Fanlar akademiyasi Tarix instituti.

Goncharov Yuriy Mixaylovich

Tarix fanlari doktori, professor

Altay davlat universiteti Rossiya

Shaydurov Vladimir Nikolayevich

Tarix fanlari doktori, dotsent
Leningrad davlat universiteti Rossiya

Abdullayev Utkir Ismoilovich

Tarix fanlari doktori (DSc),
dotsent Urganch davlat universiteti

Matkarimova Sadoqat Maqsudovna

Tarix fanlari doktori (DSc), dotsent
Ma'mun Universiteti NTM

Abdullayev Timur Pulatovich

Tarix fanlari nomzodi, dotsent
Ma'mun Universiteti NTM

Abdalov Umidbek Matniyazovich

Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
Dotsent Ma'mun Universiteti NTM

Jumaniyozova Mamlakat Tojiyevna

Tarix fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Urganch davlat universiteti

Xo'jamuratov Umarjon Rustamovich

Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch pedagogika instituti

PSIXOLOGIYA FANLARI

Shoumarov G'ayrat Baxromovich

Psixologiya fanlari doktori, professor; akademik
O'zbekiston Respublikasi

Fanlar akademiyasining haqiqiy a'zosi

Kryukova Tatyana Leonidovna

Psixologiya fanlari doktori, professor
Kostroma davlat universiteti Belorusiya

Karpinskiy Konstantin Viktorovich

Psixologiya fanlari doktori, professor
Grodno davlat universiteti Belorusiya

IQTISODIYOT FANLARI

Ruzmetov Baxtiyar

Iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ma'mun Universiteti NTM

Sherov Alisher Bakberganovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa
doktori (PhD), professor

Ma'mun Universiteti NTM

Voronsova Yuliya Vladimirovna

Iqtisodiyot fanlari nomzodi

Moskva davlat boshqaruvi universiteti

Jabborov Umarbek Rustambekovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Cho'ponov San'at Otanazarovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Niyazmetov Islambek Masharipovich

Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Ma'mun Universiteti NTM

PEDAGOGIKA VA FALSAFA FANLARI

Sardor Sharifzoda O'razboy Tabib o'gli

Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa
doktori (PhD), dotsent

Ma'mun Universiteti NTM

Matnazarov Javlanbek Kabulovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Adilov Zafar Yunusovich

Falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Slepko Yuriy Nikolayevich

Psixologiya fanlari doktori, professor
Yaroslav davlat pedagogika universiteti

Xazova Svetlana Abduraxmanovna

Psixologiya fanlari doktori, dotsent Kostroma
davlat universiteti Belorusiya

Kalandarova Madina Baxadirovna

Psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Nurullayeva Baxtigul Bobojonovna

Psixologiya fanlari nomzodi, dotsent Ma'mun

Universiteti NTM

TIBBIYOT FANLARI

Yuldashev Baxrom Sobirjanevich

Tibbiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Ma'mun Universiteti NTM

Abdullayev Ravshanbek Babajonovich

Tibbiyot fanlari doktori, professor

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Esamuratov Aybek Ibragimovich

Tibbiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Samandarova Barno Sultonovna

Biologiya fanlari nomzodi, dotsent

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Tajiyeva Zebo Baxodirovna

Tibbiyot fanlari falsafa doktori (PhD)

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Nazarova Maloxat Berdiboyevna

Tibbiyot fanlari falsafa doktori (PhD)

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Xudaynazarova Salomat Ruzibaevna

Tibbiyot fanlari nomzodi, dotsent

Toshkent pediatriya tibbiyot instituti

ILMIY JURNAL TEXNIK KOTIBI

Sultanov Samandar Maxmud o'g'li

Arxeolog (tadqiqotchi pedagog)

Ma'mun Universiteti NTM

PEDAGOGIKA-PSIXOLOGIYA

1. Ходжаниязов Сардор Умарович, Абубакирова Нодирабегим Рафисовна, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ РАЗВИТИЯ САМООБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА.....	8
2. Egambergan Madraximovich Xudoynazarov BO‘LG‘USI BOSHLANG‘ICH SINFI O‘QITUVCHILARINI MANTIQIY FIKRLASHGA METODOLOGIYASINING DIDAKTIK TAMOIYILLARI.....	14
3. Ахмедов Ойбек Сапорбаевич ФИНЛЯНДИЯ ВА ЎЗБЕКИСТОННИНГ ОЛИЙ ТАЪЛИМДАН КЕЙИНГИ ТАЪЛИМ ТИЗИМИДАГИ ФАРҚЛИ ЖИХАТЛАР.....	19
4. Matkarimova Nazokat Maksudovna, Matkarimova Nilufar Maxsudovna OILA – FARZAND TARBIYASINING ASOSIY BO‘G‘INI.....	26
5. Sharifzoda Sardorbek O‘razboy tabib o‘g‘li BO‘LAJAK O‘QITUVCHILARNI GENDER YONDASHUV ASOSIDA O‘QUVCHILARNI IJTIMOIYLASHTIRISHGA YO‘NALTIRILGAN KASBIY-PEDAGOGIK FAOLIYATGA TAYYORLASHGA OID NAZARIY YONDASHUVLAR.....	32
7. Abdrimov Inoyatbek Axmedovich ZAMONAVIY PEDAGOGIK VA PSIXOLOGIK ADABIYOTLARDA KREATIV FIKRLASHNING DIDAKTIK TAHLILI.....	38
8. Allayarov Dilshodbek Raximboy o‘g‘li SPORCHILARDA MUSOBAQA OLDI KECHADIGAN PSIXOLOGIG (K) HOLATLARNING XUSUSIYATLARI.....	51

TARIX

1. Аширов Адхамжон Азимбойевич ЎЗБЕК ОИЛАСИДА СУВ БИЛАН БОҒЛИҚ МАДАНИЯТ ВА МИЛЛИЙ ТАРБИЯ.....	56
2. Azizov Ahrorbek A‘zamjonovich O‘ZBEK EKIN-TIKINCHILIK AN‘ANALARIDA RAMZ VA BELGILAR TALQINI.....	63
3. Raximberganov Jo‘rabek Otanazar o‘g‘li O‘RTA OSIYO XONLIKLARINING SAVDO ALOQALARI VA SAVDO MARKAZLARI.....	70

TIBBIYOT

1. Matkarimov Nizomjon Baxtiyorovich, Abdullayeva Maftuna Bahodir qizi, Omonboyeva Mahliyo Sanat qizi KO‘KALAMZORLASHTIRISHDA EKILADIGAN O‘SIMLIK LARNING CHANG USHLASH QOBILİYATI VA ULARNING “YASHIL MAKON” UMUMMILLIY LOYIHASIDAGI AHAMIYATI.....	77
2. Жуманиёзов Кувондик Йўлдашевич, Олимова Мадинабону Махмудовна ЎЗБЕКИСТОН ВА РОССИЯДА СОДИР БЎЛГАН ЙЎЛ ТРАНСПОРТ ҲОДИСАЛАРИНИ ЎЗARO ТАҚҚОСЛАШ.....	83
3. Хаитов Мурод Атаназарович ИЧКИ ИШЛАР ОРГАНЛАРИ ХОДИМЛАРИ ОРАСИДА ЖОРИЙ ЎТКАЗИЛАДИГАН ТИББИЙ КУРИКЛАР НАТИЖАЛАРИ БЎЙИЧА КАСАЛЛАНИШ ДАРАЖАСИНИ ЎРГАНИШ ВА БАҲОЛАШ.....	92

FILOLOGIYA

1. Djumaniyazova Intizor Davlatnazar qizi SPECIFICS OF THE REALITIES TRANSLATION MODEL.....	101
---	-----

2. Аблаева Надира Кадамжановна, Зулунова Комила Комилжоновна ТЕМА "МАЛЕНЬКОГО ЧЕЛОВЕКА" В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ПУШКИНА ("ПОВЕСТИ БЕЛКИНА").....	108
3. Xudaybergenova Umida Komildjanovna TILSHUNOSLIKDA ERGONOMIMIYA SOHASINING TARAQQIYOTI MASALASI.....	120
4. Allashev Akbarbek Anvar o'g'li INGLIZ ADABIYOTIDAGI KONFLIKT TURLARI.....	125
5. Шарипова Юлдуз Кадамбой кизи, Атаназарова Хавважон, Хасанова Ширин СИМВОЛИЗМ В ПРОИЗВЕДЕНИИ М. БУЛГАКОВА «МАСТЕР И МАРГАРИТА».....	133
6. Шамсутдинова Галия Шамиловна, Дурдиева Интизор Шухратовна БАЛЛАДА ЛЕНОРА.....	140
7. Исмаилова Феруза Исмаиловна, Муратова Ольга Муратовна, Ходжаева Лайло Рустамовна О СКАЗКАХ – УМНЫХ, ДОБРЫХ, СТАРЫХ. И ВСЕ ЛИ ВЫ О НИХ ЗНАЕТЕ.....	146
8. Каримов Хикматбек Анвар угли, Анниёзов Сулаймон Гайрат угли ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ РУССКИХ И УЗБЕКСКИХ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ.....	154
9. Аблаева Надира Кадамжановна, Шарипова Махбуба Кадам кизи «В МОЕЙ ВООБРАЗИЛИИ» (ОБЗОР ДЕТСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ БОРИСА ЗАХОДЕРА).....	160
10. Мадримова Роза Гайратбек кизи, Аллаярова Сохиба Музаффар кизи ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ СБОРНИКА ПОСЛОВИЦ ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА ДАЛЯ.....	166
11. Абдувахобов Сафармурад, Аллаяров Дилшодбек Рахимбой угли РАЗВИТИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИЛЫ ВОЛИ У СПОРТСМЕНОВ.....	172
12. Рузметова Замира Сатимбаевна, Рахматуллаева Наргиза Бахтияровна ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ СЛОЖНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ЕГО РОЛЬ В РЕЧИ.....	178
13. Жумамуратова Карина Рамановна ОСОБЕННОСТИ КРЫЛАТЫХ ВЫРАЖЕНИЙ В ПРОИЗВЕДЕНИИ А.С. ГРИБОЕДОВА 'ГОРЕ ОТ УМА'.....	184
14. Икромов Нилуфар Икром кизи, Раззакова Шохсанам Хушнудбек кизи ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОБОРОТЫ С КОМПОНЕНТАМИ ЦВЕТ В РУССКОМ И УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКАХ.....	191

FIZIKA VA MATEMATIKA

1. Abdikarimov Islombek Ibragimovich, Yusupova Mehribon Tulqin qizi XUSUSIY HOSILALI DIFFERENSIALTENGLAMALARNI NORAVSHAN TO'PLAMLAR YORDAMIDA YECHISH.....	197
2. Iskandarov Behzod Qurol o'g'li UCHBURCHAKDA MENELAY TEOREMLARINING YANGI VA JUDA OSON ISBOTLARI.....	204

FALSAFA

1. Raxmonov Abduqaxxor Absattorovich MARKAZIY OSIYO MUTAFFAKKIRLARINING DAVLATCHILIK TO'GRISIDAGI G'OYALARI VA QARASHLARI.....	210
2. Мусаев Умиджон Саидкамолович ИНСОНИЯТ ТАФАККУР ЦИВИЛИЗАЦИЯСИ ТАҲЛИЛИ: ЎРТА АСРЛАР.....	215
3. Sultonov Og'abek Sultan o'g'li YOSHLAR MAS'ULIYATI MASALASIGA ILMIY YONDASHUV: IJTIMOYIY-TARIXIY TAHLIL.....	223

IQTISODIYOT

1. Абдуллаев Илѐс Султанович, Мадрахимов Элѐрбек Эгамбергaнович ХОРАЗМ ВИЛОЯТИДА САНОАТ САЛОҲИЯТИНИ ОШИРИШНИНГ ЭКОНОМЕТРИК ТАҲЛИЛИ ВА РАҚАМЛИ ТРАНСФОРМАЦИЯСИ.....	229
2. Rahimova Sadoqat Mamutovna MINTAQA IQTISODIYOTIDA TIBBIY XIZMATLAR BOZORI RAQOBATBARDOSHLIGINI TA'MINLASHDA TIBBIY SUG'URTA TIZIMINI RIVOJLANTIRISH.....	236
3. Джумабаева Шаира Халиллаевна ҚОРАҚАЛПОҒИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА АҲОЛИ ВА МЕХНАТ РЕСУРСЛАРИ ШАКЛЛАНИШИНИНГ ДЕМОГРАФИК ХУСУСИЯТЛАРИ ВА МУАММОЛАРИ.....	241
4. Эгамов Бахтиѐр Нурметович, Кадирова Лола Алимджановна МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ.....	250
5. Matkarimova Intizor Atabaevna, Matkarimov Mansur Maqsudovich KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIK SUBEKTLARINING STATISTIK HISOBOTLARINI TUZISH VA TAQDIM ETISH TARTIBI.....	262

FIZIKA VA MATEMATIKA

Abdikarimov Islombek Ibragimovich,

Ma'mun Universiteti o'qituvchisi,

Xiva, O'zbekiston

E-mail.: islombek.a1992@gmail.com

Yusupova Mehribon Tulqin qizi,

"Ma'mun Universiteti" o'qituvchisi,

Xiva, O'zbekiston

E-mail.: yusupova_1816@gmail.com

**XUSUSIY HOSILALI DIFFERENSIAL TENGLAMALARNI NORAVSHAN
TO'PLAMLAR YORDAMIDA YECHISH** <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10943239>**ANNOTATSIYA**

Ushbu maqola noravshan to'plamlar yordamida xususiy hosilali differensial tenglamalarni yechish algoritmi va dasturini ishlab chiqishga bag'ishlangan. Xususiy hosilali differensial tenglamalar ko'plab fizikaviy va muhandislik tizimlarini modellashtirish uchun muhim vositadir. Biroq, ularning analitik yechimlarini topish ko'pincha qiyin yoki hatto imkonsizdir. Ishlab chiqilgan yondashuv noravshan mantiqqa asoslangan va murakkab tizimlarni modellashtirish uchun samarali yechim taklif etadi.

Kalit so'zlar: differensial tenglama, hosila, xususiy hosilali differensial tenglama, noravshan to'plamlar, modellashtirish, analitik yechimlar.

Abdikarimov Islombek Ibragimovich,

Teacher of Mamun University,

Khiva, Uzbekistan

E-mail.: islombek.a1992@gmail.com

Yusupova Mehribon Tulqin qizi,

Teacher of Mamun University,

Khiva, Uzbekistan

E-mail.: yusupova_1816@gmail.com

**SOLVING DIFFERENTIAL EQUATIONS WITH A PRIVATE DERIVATIVE USING
FUZZY SETS****ABSTRACT**

This article is devoted to the development of an algorithm and a program for solving partial differential equations using fuzzy sets. Partial differential equations are an important tool for modeling many physical and engineering systems. However, their analytical solution is often

difficult or even impossible. The developed approach is based on fuzzy logic and offers an effective solution for modeling complex systems.

Keywords: differential equation, derivative, differential equation with private derivative, non-finite sets, modeling, analytical solutions.

Абдикаримов Исламбек Ибрагимович,

Преподаватель Университета Мамун,

Хива, Узбекистан

E-mail.: islombek.a1992@gmail.com

Юсупова Меҳрибон Тулкиновна,

Преподаватель Университета Мамун,

Хива, Узбекистан

E-mail.: yusupova_1816@gmail.com

РЕШЕНИЕ ЧАСТНЫХ ПРОИЗВОДНЫХ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕЧЕТКИХ МНОЖЕСТВ

АННОТАЦИЯ

Данная статья посвящена разработке алгоритма и программы для решения уравнений в частных производных с использованием нечетких множеств. Уравнения в частных производных являются важным инструментом для моделирования многих физических и инженерных систем. Однако, их аналитическое решение часто является сложной задачей или даже невозможным. Разработанный подход основан на нечеткой логике и предлагает эффективное решение для моделирования сложных систем.

Ключевые слова: дифференциальное уравнение, производная, дифференциальное уравнение с частными производными, нераспределение, моделирование, аналитические решения.

KIRISH VA DOLZARBLIGI.

Lotfiy Zade tomonidan taklif qilingan noravshan to'plamlarning matematik nazariyasi chorak asrdan ko'proq vaqt oldin, noravshan tushunchalar va bilimlarni tasvirlash, ushbu bilimlar bilan ishlash va noaniq xulosalar chiqarish imkonini beradi. Ushbu nazariyaga asoslanib, kompyuterning noravshan tizimlarini qurish usullari EHMlar doirasini sezilarli darajada kengaytirdi. So'nggi paytlarda noravshan boshqaruv- noravshan to'plamlar nazariyasini qo'llash bo'yicha tadqiqotning eng faol va samarali yo'nalishlaridan biri bo'ldi. An'anaviy miqdoriy usullar yordamida tahlil qilish uchun texnologik jarayonlar juda murakkab bo'lsa yoki mavjud ma'lumot manbalari sifatli, noto'g'ri yoki noaniq talqin qilinganda noaniq boshqaruv ayniqsa foydalidir. An'anaviy boshqaruv algoritmlari bilan solishtirganda noravshan boshqaruv yaxshi natijalar berishi eksperimental ravishda ko'rsatilgan. Noaniq usullar avtomobil va poyezdni boshqarishga, nutq va tasvirlarni tanib olishga, teginish va ko'rish qobiliyatiga ega robotlarni loyihalashga yordam beradi. Noravshan boshqaruvga asoslangan noravshan mantiq an'anaviy mantiqiy tizimlarga qaraganda ruhan inson tafakkuri va tabiiy tillarga yaqinroqdir. Noravshan mantiq, asosan, haqiqiy dunyoning noaniqliklarini ifodalashning samarali vositasi hisoblanadi. Dastlabki ma'lumotlarning noravshanligini aks ettiruvchi matematik vositalarning mavjudligi haqiqatga mos keladigan modelni yaratishga imkon beradi.

METODLAR VA O'RGANILISH DARAJASI.

Xususiy hosilali differensial tenglamalarni yechish asosan sonli usullarda o'rganilgan. Ushbu maqolada xususiy hosilali differensial tenglamalar noravshan to'plamlar yordamida hisoblash usullari o'rganilgan. Noravshan sonlardan differensial tenglamalarni sonli yechishda foydalanilgan.

TADQIQOT NATIJALARI.

Ilmiy va tadbqiqiy masalalarda ko'pincha shunday oddiy differensial tenglamalar uchraydiki, ularning umumiy yechimini oshkor ko'rinishda ifodalash mumkin emas. Yechimi oshkor ko'rinishda topiladigan differensial tenglamalar sinfi ancha tor. Masalan, ko'rinishi soddagina bo'lgan

$$y' = x + x^2 + y^2$$

differensial tenglamaning umumiy yechimini elementar funksiyalar orqali ifodalab bo'lmaydi. Bu yechim ancha murakkab tarzda kasr tartibli Bessel funksiyalari orqali ifodalanadi. Ko'p hollarda yechimning hatto shunaqa ifodasini ham bilmaymiz. Shuning uchun ham bunday tenglamalarni u yoki bu taqribiy metod bilan yechishga to'g'ri keladi.

Taqribiy yechim analitik ko'rinishda yoki jadval shaklida izlanishiga qarab taqribiy metodlar analitik va sonli metodlarga bo'linadi.

Oddiy differensial tenglama uchun Koshi masalasi va chegaraviy masala qo'yiladi. Koshi masalasini yechish chegaraviy masalani yechishga nisbatan ancha yengildir. Shuning uchun ham ayrim hollarda chegaraviy masala Koshi masalasiga keltirib yechiladi. Analitik metodlarga ketma-ket yaqinlashish (Pikar metodi), darajali qatorga yoyish, Chaplugin, Nyuton-Kantorovich, kichik parametrlar metodlari kiradi. Ayniqsa, keyingi paytlarda EHMlaming rivojlanishi bilan aniqlik tartibi yuqori bo'lgan sonli metodlarga e'tibor kiichaydi. Shu bilan bir qatorda analitik metodlar hozir ham o'z tathiqini yo'qotgani yo'q. Masalan, Koshi masalasini ko'p qadamli ayirmah metodlar bilan yechishda jadvalning boshidagi qiymatlami, odatda, analitik metodlar bilan topiladi.

Noravshan arifmetika - bu noravshanlar sonlar to'g'risidagi fandır. Shuning uchun ham dastavval noravshan sonlarning asosiy tushunchalari va ular ustida arifmetik amallar ko'rib chiqiladi.

Noravshan arifmetikani qo'llashning mustaqil sohasi noravshan chiziqli dasturlash – odatdagi chiziqli dasturlashni tahlillash hisoblanadi.

Klassik matematikada A to'plamga $x \in X$ to'plam elementlarini tegishliligi xos fuksiya sifatida ko'rib chiqiladi, ya'ni

$$\mu_A(x) = \begin{cases} 1, & \text{agar } x \in A, \\ 0, & \text{agar } x \notin A. \end{cases}$$

Bunda $\{0;1\}$ to'plam x elementni A to'plamga tegishli yoki tegishli emasligini bildiruvchi baholar to'plami deb ataladi. Biroq amaliyotda ko'pincha elementlarni to'plamga tegishliligini bir qiymatli aniqlash imkoniyati tug'ilmaydi. Shuning uchun ham, ushbu hollarda $\mu_A(x)$ qiymatlarni aniqlamaydi, biroq $[0;1]$ kesmada o'zgarishi mumkin bo'ladi. Bu shuni bildiradiki, ushbu holatda $\mu_A(x)$ nafaqat ayrim A to'plamga u yoki boshqa x elementning tegishliligini tavsiflaydi, balki ushbu to'plamga uni tegishlilik darajasini ham ifodalaydi.

1-ta'rif. $\mu_A(x) \in [0;1]$, $x \in X$ dagi sonning har elementini qiyoslovchi va A to'plamning x elementning tegishlilik darajasini tavsiflovchi $\mu_A(x)$ funksiyani x elementni A to'plamga tegishlilik darajasi deb ataladi.

Ta'rifdan kelib chiqadiki, ikki qiymatni emas, balki $[0;1]$ dagi cheksiz qiymatlar to'plamini qabul qiluvchi tegishlilik funksiyasi xarakteristik funksiyadan boshqa narsa emas.

2- Ta'rif. a qiymatni a sonning noravshan qiymati deb ataymiz, agar uning a sonini qabul qilganlik darajasi qiymati $(0;1)$ oralikka tegishli bo'lsa, ya'ni $\mu_A(x) \in [0;1]$.

3-Ta'rif. a sonini aniq qiymatini qabul qilish darajasi birga teng bo'lgan qiymat deb ataymiz, ya'ni $\mu_A = 1$.

4-Ta'rif. $\bar{a}$ noravshan son deb $\mu_A : R \rightarrow [0;1]$ tegishlilik funksiyasiga ega R son o'qining noravshan qism to'plamiga aytiladi.

Bu yerda, R haqiqiy sonlar to'plami, $F(R) = \{\mu / \mu : R \rightarrow [0;1]\}$ – son o'qi to'plami.

5-Ta'rif. Noravshan to'plam matematik jihatdan tartiblangan

$$\bar{A} = \left\{ (x, \mu_A(x)) > 0 \right\}$$

juftliklar majmuasi sifatida aniqlanadi. Bu juftliklar majmuasi X universal to'plamning x elementlaridan tashkil topgan va $\mu_A(x)$ tegishlilik darajasiga mos keluvchi yoki (tegishlilik funksiyasi noravshan to'plamning to'liq tavsifi bo'lib hisoblanar ekan) bevosita $\mu_A : X \rightarrow [0;1]$ funksiya ko'rinishdadir.

Agar differensial tenglamadagi noma'lum funksiya ikki va undan ortiq ko'p argumentlarga bog'liq bo'lsa, u xususiy hosilali differensial tenglama deyiladi. Bunday tenglamalarning nomidan ko'rinib turibdiki, ularda funksiyaning erkli argumentlari bo'yicha xususiy hosilalari qatnashadi.

Oddiy differensial tenglamalardagi kabi xususiy hosilali differensial tenglamalar ham cheksiz ko'p yechimlarga ega. Bu yechimlarga umumiy yechimlar deyiladi. Xususiy yechimlar umumiy yechimlardan ma'lum shartlar asosida ajratiladi. Bu qo'shimcha shartlar tenglama qaralayotgan sohaning odatda chegarasida beriladi.

Xususiy hosiladagi erkli o'zgaruvchilardan biri vaqt bo'lishi ham mumkin. Bunday fizik va texnik masalalar amalda ko'p uchraydi. Qo'shimcha shartlar sifatida bunday tenglamalar uchun vaqtning biror belgilangan qiymatida izlanuvchi funksiyaning qiymatlari ishlatiladi. Masalan, shart boshlang'ich vaqt $t=0$ da (yoki umuman $t = t_0, t_0 = \text{const}$) berilishi mumkin. Bunday shartga biz boshlang'ich shart deyimiz.

Qo'shimcha shartlar soha chegarasida berilsa, bunday masalaga chegaraviy masala deyiladi.

Agar chegaraviy shartlar berilmasdan, faqat boshlang'ich shart berilsa, bunday masalaga xususiy hosilali differensial tenglamalar uchun Koshi masalasi deyiladi, ushbu holatda masala cheksiz sohada qaraladi.

Masalada ham boshlang'ich, ham chegaraviy shartlar qatnashsa, bunday masalaga aralash masalalar deyiladi.

Bizga ikki o'zgaruvchili $u = u(x, y)$ funksiya biror $D \subset R^2$ sohada berilgan bo'lsin. Bu erda x va y lar erkli o'zgaruvchilar.

6-Ta'rif. Erkli o'zgaruvchi x va y hamda noma'lum funksiya u va uning xususiy hosilalari orasidagi ushbu

$$\Phi \left(x, y, u, \frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y}, \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}, \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} \right) = 0 \quad (1)$$

funksional bog'lanishga 2 – tartibli xususiy hosilali differensial tenglama deyiladi.

Quyidagi xususiy hollarni ko'rib chiqamiz:

1) Ushbu

$$A \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + 2B \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} + C \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + F \left(x, y, u, \frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y} \right) = 0 \quad (2)$$

ko'rinishdagi tenglamaga kvazichiziqli tenglama deyiladi. Bu yerda

$$A = A(x, y), \quad B = B(x, y), \quad C = C(x, y)$$

2) Ushbu

$$A \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + 2B \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} + C \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + D \frac{\partial u}{\partial x} + E \frac{\partial u}{\partial y} + Fu + H = 0 \quad (3)$$

ko'rinishdagi tenglamaga chiziqli differensial tenglamaning umumiy ko'rinishi deyiladi. Bu yerda

Agar (3) da hamma koeffitsientlar o'zgarimas sonlardan iborat bo'lsa, u holda tenglama o'zgarimas koeffitsientli differensial tenglama deyiladi. Agar (3) da $H = H(x, y) \equiv 0$ bo'lsa, u holda (3) ga bir jinsli tenglama deyiladi.

Quyidagi formulalar yordamida, yangi

$$\xi = \varphi(x, y), \quad \eta = \psi(x, y) \quad (4)$$

o'zgaruvchilarni kiritamiz. Bu o'zgaruvchilar yordamida (2) ko'rinishdagi kvazichizikli tenglama ξ va η larga nisbatan yana shunday ko'rinishga keladi.

Yangi o'zgaruvchi ξ va η larni shunday tanlash kerakki, natijada (2) tenglama eng sodda ko'rinishga kelsin. Shu maqsadda (2) tenglamadagi $u_x, u_y, u_{xx}, u_{yy}, u_{xy}$ – xususiy hosilalar o'rniga ularning quyidagi qiymatlarini qo'yamiz:

$$\begin{cases} u_x = u_\xi \cdot \xi_x + u_\eta \cdot \eta_x \\ u_y = u_\xi \cdot \xi_y + u_\eta \cdot \eta_y \\ u_{xx} = u_{\xi\xi} \xi_x^2 + 2u_{\xi\eta} \xi_x \eta_x + u_{\eta\eta} \eta_x^2 + u_\xi \xi_{xx} + u_\eta \eta_{xx} \\ u_{xy} = u_{\xi\xi} \xi_x \xi_y + u_{\xi\eta} (\xi_x \eta_y + \xi_y \eta_x) + u_{\eta\eta} \eta_x \eta_y + u_\xi \xi_{xy} + u_\eta \eta_{xy} \\ u_{yy} = u_{\xi\xi} \xi_y^2 + 2u_{\xi\eta} \xi_y \eta_y + u_{\eta\eta} \eta_y^2 + u_\xi \xi_{yy} + u_\eta \eta_{yy} \end{cases} \quad (5)$$

Natijada, ushbu

$$A_1 u_{\xi\xi} + 2B_1 u_{\xi\eta} + C_1 u_{\eta\eta} + F(\xi, \eta, u, u_\xi, u_\eta) = 0 \quad (6)$$

ko'rinishdagi tenglamaga ega bo'lamiz.

Bu yerda:

$$A_1 = A \xi_x^2 + 2B \xi_x \xi_y + C \xi_y^2,$$

$$B_1 = A \xi_x \xi_y + B (\xi_x \eta_y + \xi_y \eta_x) + C \xi_y \eta_y.$$

$$C_1 = A \eta_x^2 + 2B \eta_x \eta_y + C \eta_y^2$$

Agarda berilgan tenglama chizikli bo'lsa, o'zgaruvchilar almashtirgandan keyingi hosil bo'lgan (1.1.6) tenglama ham chizikli bo'ladi.

Endi ξ – o'zgaruvchini shunday tanlaymizki, natijada A_1 nolga aylansin. Shuning uchun quyidagi 1 – tartibli xususiy hosilali tenglamani qaraymiz:

$$A \left(\frac{\partial z}{\partial x} \right)^2 + 2B \frac{\partial z}{\partial x} \frac{\partial z}{\partial y} + C \left(\frac{\partial z}{\partial y} \right)^2 = 0 \quad (7)$$

$z = z(x, y)$ – noma'lum funksiya. Bu tenglamaning echimlari quyidagi lemmalar yordamida ifodalanadi.

Lemma 1. Agar $z = \varphi(x, y)$ - funksiya (7) differensial tenglamaning xususiy yechimi bo'lsa, u holda ushbu $\varphi(x, y) = K = const$ ifoda

$$A dy^2 - 2B dx dy + C dx^2 = 0 \quad (8)$$

oddiy differensial tenglamaning yechimi bo'ladi.

Lemma 2. Agar $\varphi(x, y) = K$ ifoda (8) differensial tenglamaning yechimi bo'lsa, u holda $z = \varphi(x, y)$ funksiya (7) differensial tenglamaning yechimi bo'ladi.

Xususiy hosilali differensial tenglamani noravshan to'plamlar yordamida yechish algoritmi

Misol. Quyidagi

$$\begin{aligned} \frac{\partial u}{\partial t} &= \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \\ u(x, 0) &= 4x(1-x) \\ u(0, t) &= u(1, t) = 0 \end{aligned}$$

chegaraviy masalani haydash usuli bilan $h = 0,1, l = 0.01$ deb yeching.

Yechish. $h = 0,1, l = 0.01$ bo'lganligi uchun $\alpha = \frac{l}{h^2} = 1$ bo'ladi.

Berilgan chegaraviy masalani ayirmali masalaga o'tkazamiz:

$$u_{i+1,j+1} - 3u_{i,j+1} + u_{i-1,j+1} + u_{i,j} = 0, \quad i = 1, 2, \dots, 10; \quad j = 0, 1, 2, \dots,$$

$$u_{i0} = 4x_i(1 - x_i)$$

$$u_{0j} = u_{10j} = 0$$

Haydash

usuliga

ko'ra

$$u_{i,j+1} = a_{i,j+1}(b_{i,j+1} + u_{i+1,j+1})$$

ko'rinishga keltiriladi, bu yerda $a_{i,j+1}, b_{i,j+1}$ miqdorlar quyidagicha ketma-ketlikda aniqlanadi:

$$\begin{cases} a_{1,j+1} = \frac{1}{2+\alpha} = \frac{1}{3} \\ a_{i,j+1} = \frac{1}{3-a_{i-1,j+1}} \\ b_{i,j+1} = a_{i-1,j+1}b_{i-1,j+1} + u_{ij} \end{cases}$$

Keyin $u_{10,j+1} = 0$ ligi ma'lum bo'lganligi uchun $u_{i,j+1}$ larni $i = 9, 8, \dots, 1$ deb topiladi.

Shunday qilib, $u(x, t)$ ni t_j dagi qiymatlari ma'lum bo'lsa, $t = t_{j+1}$ dagi qiymatlarini haydash usuli bilan topish mumkin. Hisoblash natijalarini jadvalda akslantirantiramiz. Jadvalning birinchi yo'lida u_{0j} ($i = 1, 2, \dots, 10$) larni yozamiz, formula bo'yicha

$$a_{11} = 0,3333b_{11} = u_{10} = 4x_i(1 - x_i) = 0,36.$$

Endi (3.2.6) da $j = 0$ deb,

$$a_{21} = \frac{1}{3 - a_{11}} = \frac{3}{8} = 0,3750$$

$$b_{21} = a_{11}b_{11} + u_{20} = 0,12 + 0,64 = 0,760$$

$$a_{31} = \frac{1}{3 - a_{21}} = 0,3810;$$

$$b_{31} = a_{21}b_{21} + u_{30} = 0,3810 * 0,7600 + 0,84 = 1,1250$$

va h.k.

a_{i1} va b_{i1} larni jadvalga yozamiz. Bu hisoblashlar haydash usulining teskari yo'li deyiladi. Haydash usulining quyidagicha chegaraviy shartdan

$$u_{i0,1} = 0$$

u_{i1} ($i = 9, 8, \dots, 1$) larni (3.1.12) formula yordamida hisoblaymiz:

$$u_{91} = a_{91}(b_{91} + u_{10,1}) = 0,3818 * 0,8120 = 0,3100,$$

$$u_{81} = a_{81}(b_{81} + u_{9,1}) = 0,3818 * (1,1860 + 0,3100) = 0,5712,$$

.....

$$. u_{11} = a_{11}(b_{11} + u_{2,1}) = 0,3333 * (0,36 + 0,57142) = 0,3100$$

Shunday qilib, birinchi qatlamda joylashgan tugunlarda yechimning taqribiy qiymatlari topildi. Keyingni qatlamdagi tugunlarda yechimni aynan shu amallarni bajarib, topiladi.

XULOSALAR.

Ushbu maqolada xususiy hosilali differensial tenglamani noravshan to'plamlar yordamida yechish algoritmi o'rganilgan. Xususiy hosilali differensial tenglamalar va ularni taqribiy yechish keltirilgan. Oddiy differensial tenglamalar uchun Koshi masalasini yechishda taqribiy metodlar va xususiy hosilali differensial tenglamalarni taqribiy yechish keltirib o'tilgan, noravshan to'plamlar nazariyasi haqida qisqacha ma'lumotlar mavjud bo'lib, noravshan son tushunchasi, noravshan algebra elementlari haqida tushunchalar berilgan hamda noravshan differensial tenglamalar va ularni sonli yechish o'rganilgan.

Iqtiboslar / References / Сноски

[1] Yusupova M.T, Shaazizova M.E, Abduraxmanov A.A , Jumanazarov B.J .; MODIFICATION OF THE MONTE CARLO METHOD FOR PARALLEL MACHINES,/ "ZAMONAVIY AXBOROT, KOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARI VA AT-TA'LIM TATBIQI MUAMMOLARI" MAVZUSIDAGI RESPUBLIKA ILMIIY-AMALIY ANJUMANI MA'RUZALAR TO'PLAMI. 9 aprel 2022-yil

[2] Yusupova M. T, Mo'minov S. Yu. : ON THE GLOBAL EXISTENCE OF SOLUTIONS TO FUZZY DIFFERENTIAL EQUATIONS. Fan, ta'lim, innovatsiyalar: Dolzarb muammolar va zamonaviy yo'nalishlar mavzusida Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi. "Ma'mun-Universiteti"NTM.2023-yil 12-aprel.

[3] Бекмуратов Т.Ф., Мухамедиева Д.Т. Методы и алгоритмы синтезанечетко-нейронных моделей принятия решений. Издательство «Palmarium Academic Publishing». AV Akademikerverlag GmbH&Co.KG Heinrich-Böcking-Str. 6-8, 66121 Saarbrücken, Germany. 2013. 164 с.

[4] Мухамедиева Д.Т. Разработка нечетких моделей задач принятия решений. Издательство «Palmarium Academic Publishing».AV Akademikerverlag GmbH&Co.KG Heinrich-Böcking-Str. 6-8,66121 Saarbrücken, Germany. 2014. 190с.

ISSN 2181-9696

Doi Journal 10.26739/2181-9696

«MAMUN SCIENCE» JURNALI

2 JILD, 1 SON

ЖУРНАЛ «MAMUN SCIENCE»

TOM 2, HOMEP 1

JOURNAL OF MAMUN SCIENCE

VOLUME 2, ISSUE 1

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000